

AVALIAÇÃO DA SECA VIA ÍNDICE DE PRECIPITAÇÃO PADRONIZADA E SUA ASSOCIAÇÃO AOS EL NIÑO-OSCILAÇÃO SUL NO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ, ESTADO DO ACRE.

Givanildo de Gois¹, Sonaira Souza da Silva², Paulo Miguel de Bodas Terassi³, Djailson Silva da Costa Júnior⁴, Geraldo de Carvalho Neto⁵, Welington Kiffer de Freitas⁶, João Paulo de Assis Gobo⁷, Bruno Serafini Sobral⁸

¹Universidade Federal do Acre (UFAC), Pós-doutorado do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais (PPGCA). Campus Floresta em Cruzeiro do Sul, Centro Multidisciplinar - CMULTI. Estrada Canela Fina, km 12, Gleba Formoso, Lote 245 Colônia São Francisco, Cruzeiro do Sul, Brasil, 69980-000. E-mail: givanildogois@gmail.com; ²Universidade Federal do Acre (UFAC), Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais (PPGCA). Campus Floresta em Cruzeiro do Sul, Centro Multidisciplinar - CMULTI. Estrada Canela Fina, km 12, Gleba Formoso, Lote 245 Colônia São Francisco, Cruzeiro do Sul, Brasil, 69980-000. E-mail: sonaira.silva@ufac.br; ³Universidade de São Paulo (USP), Pós-doutorando do Programa de Pós-Graduação em Geografia Física (PPGF). Av. Prof. Lineu Prestes, 338 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-000. E-mail: pmbterassi@gmail.com; ⁴Instituto Nacional do Semiárido (INSA), Av. Francisco Lopes de Almeida, S/N - Bairro Serrotão, Campina Grande (PB), 58429-970. E-mail: djailson_junior@hotmail.com; ⁵Universidade Federal Fluminense (UFF), Programa de Pós-graduação em Tecnologia Ambiental (PGTA). Avenida dos Trabalhadores, 420 - Vila Santa Cecília, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasil, 27255-125. E-mail: gcn.resende@gmail.com; ⁶Universidade Federal Fluminense (UFF), Programa de Pós-graduação em Tecnologia Ambiental (PGTA). Avenida dos Trabalhadores, 420 - Vila Santa Cecília, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasil, 27255-125. E-mail: wkiffer@id.uff.br; ⁷Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Programa de Programa de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado em Geografia (PPGG). Centro - Av. Presidente Dutra, 2965, Campus - BR 364, Km 9,5, Porto Velho, Brasil, 76801-974. E-mail: joao.gobo@unir.br; ⁸ Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ), Rio de Janeiro, RJ 20060-060, Brasil. E-mail: brunossobral@gmail.com

Resumo

O ENOS é o fenômeno natural mais conhecido e que mais prejuízos causam à sociedade e ao clima global, porém não é o único. No geral o ENOS, provoca o aumento da incidência de eventos extremos de seca e chuvas que prejudicam a vida da população amazônica, com danos as atividades de pesca, agricultura de subsistência, transporte e distribuição de água potável, e as recentes mudanças climáticas em diversas regiões do mundo. O objetivo deste estudo foi verificar a ocorrência de episódios de seca no município de Tarauacá, estado do Acre, por meio da aplicação dos Índices de Precipitação Padronizada (SPI) e Índice Oceânico de Niño (ONI) na escala anual. Os índices SPI e ONI identificaram 5 episódios de seca nas décadas de 1980 a 2010. Destes eventos, 2,9% apresentaram intensidade moderadamente seca e foram

associados ao fenômeno La Niña fraco, seguidos por 3 episódios muito secos relacionados ao ONI de La Niña Forte, Fraca e Moderado. Houve apenas um episódio extremamente seco, associado a La Niña Fraca. Além disso, 57,14% dos eventos foram classificados como moderadamente úmidos, ocorrendo nas décadas de 1980 a 2010, e 28,6% como muito úmidos, nas décadas de 1980 e 2000, seguidos por 14,29% de episódios extremamente úmidos na década de 2010.

Palavras-chave — Amazônia ocidental, clima, chuva, variabilidade climática.

Abstract

ENOS is the best-known natural phenomenon that causes the most damage to society and the global climate, but it is not the only one. In general, ENSO causes an increase in the incidence of

extreme drought and rainfall events that harm the lives of the Amazonian population, with damage to fishing activities, subsistence agriculture, transport and distribution of drinking water, and recent climate changes in several areas, regions of the world. The objective of this study was to investigate the occurrence of drought episodes in the municipality of Tarauacá, Acre state, through the application of Standardized Precipitation Index (SPI) and Oceanic Niño Index (ONI) on an annual scale. The SPI and ONI indices identified 5 drought episodes from the 1980s to 2010s. Out of these events, 2.9% were moderately dry and associated with weak La Niña, followed by 3 episodes of very dry conditions related to ONI from strong to weak La Niña and moderate El Niño. Only one episode was extremely dry and associated with weak La Niña. Furthermore, 57.14% of the events were classified as moderately wet, occurring from the 1980s to 2010s, and 28.6% as very wet, occurring in the 1980s and 2000s, followed by 14.29% of extremely wet episodes in the 2010s.

Key words — *Western Amazon, climate, rainfall, climate variability.*

1. INTRODUÇÃO

Os fenômenos naturais têm causado sérios prejuízos ao meio ambiente, sendo a seca o principal responsável por perdas econômicas e sociais, cujo início e fim são difíceis de identificar [1,2]. A seca é resultado do déficit hídrico em uma região [3], podendo ser determinada por meio de índices de seca que quantificam em diferentes escalas temporais e períodos secos ou úmidos com base em dados meteorológicos históricos e equações empíricas [4]. Embora haja uma diversidade de índices de seca utilizados em países como Estados Unidos, Brasil, Canadá, Índia, México, África do Sul, Filipinas, Hungria, Romênia, China e Austrália para monitorar as condições de seca e auxiliar na tomada de decisões por parte dos gestores [5], estudos têm se dedicado a compreender a seca, destacando índices baseados em variáveis climáticas e métodos estatísticos [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 2].

Anomalias de precipitação e temperatura associadas à ocorrência dos eventos El Niño-Oscilação Sul (ENOS) tem sido amplamente estudadas por diversos autores quanto a

quantificação dos impactos na produtividade primária da floresta[13].

Em que ENOS é um fenômeno natural acoplado oceano-atmosfera que ocorre no Pacífico tropical, caracterizado por flutuações irregulares entre as fases quente (El Niño) e fria (La Niña) com uma frequência que varia de 2 a 7 anos causando a redução das chuvas e taxas de assimilação de carbono e crescimento de árvores e do fluxo de CO₂ do solo sobre a Amazônia; onde a temperaturas mais altas podem aumentar as taxas de respiração em plantas e solo [33, 34].

Além disso, eventos extremos como chuvas intensas e secas na região Amazônica têm causado impactos significativos na vazão dos rios, afetando negativamente a vida das populações ribeirinhas que dependem dos rios para sua subsistência [15]. Os prejuízos incluem o aumento da incidência de doenças, dificuldades de acesso a escolas e remanejamento de famílias em casos de enchentes, perdas na atividade pesqueira e agrícola, problemas no transporte, escoamento da produção e distribuição de água potável, danos na infraestrutura urbana, aumento da mortalidade de peixes durante secas extremas e impactos na biodiversidade e na produção de poluentes [15, 16].

Nas últimas décadas, têm ocorrido mudanças significativas no clima da Amazônia devido a variações climáticas globais e mudanças no uso da terra, como o desmatamento, intensificando a ocorrência de secas e cheias extremas na região [17,18,19]. Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar as ocorrências de secas no município de Tarauacá, no estado do Acre, utilizando o Índice de Precipitação Padronizada (SPI) na escala de 12 meses e sua relação com os eventos de El Niño e La Niña através da aplicação do *Oceanic Niño Index (ONI) da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)*, verificando a hipótese de aumento e redução de secas no município de Tarauacá.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O município de Tarauacá está localizado no Vale do Tarauacá-Envira a noroeste do estado do Acre, distante 381 km da capital do estado Rio Branco. Limita-se ao norte com os municípios de Eirunepé e Envira no estado do Amazonas (AM); ao sul, com Jordão; a leste, com Feijó; a oeste, com

Cruzeiro do Sul e Porto Walter e, a sudoeste, com Marechal Thaumaturgo [20] Figura 1.

Figura 1. Localização da estação pluviométrica de Tarauacá no estado do Acre (AC).

Tarauacá possui uma área de 20.169,5 km², o que representa 10,5% da área total do estado, e uma população estimada de 43.730 habitantes, com uma densidade demográfica de 1,76 hab/km² [20].

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), em Tarauacá, a estação do verão é curta e quente com chuvas entorno de 147,5 mm e as temperaturas máxima média diária de 31,0°C e mínima média diária de 22,0 °C, respectivamente.

O mês mais quente do ano é setembro, com a máxima de 33 °C e mínima de 22 °C, em média. A estação do inverno apresenta precipitação média mensal de 185,1 mm, e temperatura máxima e mínima média diária entre 30,0°C e 22,0 °C.

2.1. Dados pluviométricos

Para obter os dados de chuva do município de Tarauacá utilizados neste estudo, foram consultados os registros do Sistema de Informações Hidrológicas (HidroWeb) da Agência Nacional de Águas [21], abrangendo o período de 1980 a 2020 que totaliza 41 anos de dados. Os totais diários foram organizados em uma planilha do Excel e submetidos a um pré-controle de qualidade para identificar possíveis falhas nas séries temporais.

2.2. Pré-tratamento dos dados

Neste estudo, foi conduzido um controle de qualidade dos dados de chuva a fim de identificar possíveis falhas durante o processo de coleta [2].

A partir desse controle, constatou-se que a estação de Tarauacá apresentou uma taxa de falhas de 15,7% no registro do número de dias de chuva.

2.3. Preenchimento das falhas

Para o preenchimento das falhas nos dados de chuva, utilizou-se a técnica de imputação múltipla, conforme a metodologia de Harrell Jr [22], devido ao percentual de falhas ser igual ou superior a 0,15. O método de imputação "norm.predict" foi adotado, utilizando o pacote "Mice" no software R versão 4.13 [23]. Para mais informações detalhadas, é possível consultar os estudos [2,24].

2.4. Índice de precipitação padronizada

O Índice de Precipitação Padronizada (SPI) é uma ferramenta amplamente utilizada na identificação e quantificação de eventos de seca ou chuvas excessivas. O SPI é conhecido pela sua simplicidade de cálculo e sua capacidade de identificar eventos secos e úmidos em diferentes escalas temporais, como 3, 6, 9 e 12 meses, o que possibilita o monitoramento da dinâmica temporal desses eventos, incluindo seu desenvolvimento e declínio [25, 26, 12].

No presente estudo foi utilizada a escala de 12 meses para o SPI em que pode ser identificada a ocorrência de seca hidrológica.

Uma das vantagens do SPI em relação a outros índices de seca é que ele utiliza apenas dados mensais de precipitação, não sendo necessário o uso de outras variáveis meteorológicas na detecção de eventos secos e úmidos [27].

Os valores do SPI foram calculados para a escala temporal de 12 meses, sendo a distribuição Gama de dois parâmetros aplicada para estimar a probabilidade de ocorrência dos dados mensais de chuva. A distribuição Gama é definida para uma variável aleatória contínua positiva x pela função de densidade de probabilidade (Equação 1).

$$g(x) = \frac{1}{\beta} \left(\frac{x}{\beta}\right)^{\alpha-1} \frac{\exp\left(-\frac{x}{\beta}\right)}{\Gamma(\alpha)} \quad (1)$$

Em que, α = parâmetro de forma, $\alpha > 0$ (adimensional); β = parâmetro de escala, $\beta > 0$

$\Gamma(\alpha)$ = função Gama de α (adimensional). Maiores detalhes podem ser vistos em Teixeira2013 [35].

O conceito do SPI é baseado na variável reduzida (z_i) da distribuição normal padronizada, que é classificada de acordo com uma tabela de referência (Tabela 1) [28, 26, 29, 30], conforme a equação (2):

$$z_i = SPI = \frac{p_a - P_m}{\sigma} \quad (2)$$

Em que: P_a = Chuva acumulada no período; P_m = Chuva média do período em questão; σ = Desvio padrão da série histórica de chuva na escala em estudo.

SPI	Categoria
$\geq 2,00$	Extremamente Úmido
1,5 a 1,99	Muito Úmido
1,00 a 1,49	Moderadamente Úmido
-0,99 a 0,99	Próximo ao Normal
-1,00 a -1,49	Moderadamente Seco
-1,50 a -1,99	Muito Seco
$\leq -2,00$	Extremamente Seco

Tabela 1. Classificação dos períodos secos e úmidos do SPI.

2.5. Oceanic Niño Index (ONI)

Para a identificação dos eventos de El Niño (fase quente), La Niña (fase fria) e Neutralidade, no estudo foi utilizado o *Oceanic Niño Index* (ONI) [31], que é o principal indicador para o monitoramento de El Niño e La Niña. O índice é calculado na mesma região do Niño 3.4 e utiliza anomalias de temperatura da superfície do mar (TSM). A metodologia do ONI é apresentada em: https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php [32]. As condições de El Niño (fase positiva) estão presentes quando o ONI é igual ou maior do que 0,5 °C por 5 períodos trimestrais consecutivos. As condições de La Niña (fase negativa) existem quando o ONI é igual ou menor do que -0,5 °C por 5 períodos trimestrais consecutivos, e a condição de Neutralidade ocorre quando a TSM encontra-se em torno da média histórica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em relação às chuvas em Tarauacá, a estação chuvosa na região ocorre de outubro a maio, com acumulados de chuva chegando a 1564,1 mm. Os meses de maior volume pluviométrico, com médias mensais superiores a 172,6 mm/mês, são janeiro (247,0 mm), fevereiro (248,0 mm), março (270,0 mm), novembro (223,0 mm) e dezembro (247,0 mm). Por outro lado, a estação seca ocorre de maio a outubro, com um acumulado de chuva de apenas 624,0 mm. Durante essa estação, os meses de junho (76,0 mm), julho (56,0 mm) e agosto (78,0 mm) apresentam os menores volumes pluviométricos, como ilustrado na Figura 2.

Figura 2. Distribuição das chuvas médias mensais acumuladas na estação Tarauacá (AC), no período de 1980 a 2020.

A distribuição temporal do SPI-12 meses para a estação de Tarauacá (Figura 3), indica um total de 5 episódios de seca, nas décadas de 1980, 1990, 2000 e 2010. Destaque para os anos de 1998, 2005, 2016, 2017 e 2020. Destes 2,9% (um caso) foram classificados como de intensidade extremamente seco (SPI = -2,2) em 2016, seguido por um episódio moderadamente seco (SPI = -1,2) em 2017, classificados todos pelo índice ONI como anos de La Niña Fraca com Chuva Média Acumulada Anual (CMAA) entre 1642,77 mm ano⁻¹ a 1968,10 mm ano⁻¹.

Todavia, episódios muito secos foram registrados nos anos de 1998, 2005 e 2020, classificados como de La Niña Forte, Fraca e Moderado pelo índice ONI, com CMAA's de 1233,7 mm ano⁻¹, 1654,4 mm ano⁻¹ e 1525,0 mm ano⁻¹, respectivamente (Figura 4).

Quanto aos episódios de Próximo ao Normal (PN) na estação de Tarauacá (Figura 3), foram registrados um total de 29 episódios, sendo 34,48% dos anos (10 anos) classificados com

Neutros pelo índice ONI (Figura 3), nos anos de 1980, 1990, 1992, 1993, 1996 e 2001 com CMAA inferior a 1564,11 mm ano⁻¹ e superior a CMAA de 1564,11 mm ano⁻¹ em 1985, 1989, 2003 e 2012. Seguidos por 6,90% dos anos (2 anos) de El Niño Forte e CMAAs inferior a 1564,11 mm ano⁻¹, nos anos de 1987 e 1991, e 13,79% dos anos (4 anos) de El Niño Fraco com CMAA superior a 1564,11 mm ano⁻¹ nos anos de 2004 e 2014, e inferiores nos anos de 2006 e 2018. Para os episódios classificados pelo índice ONI (Figura 4) como de El Niño Muito Forte ou Moderado, foram registrados em 10,34% dos anos PN (3 anos), onde os anos de El Niño Muito Forte foram 1982 e 2015 apresentaram CMAA superior a 1564,11 mm ano⁻¹ e 1997 CMAA inferior a 1564,11 mm ano⁻¹, seguidos pelos episódios de El Niño Moderado em 1986, 2002 e 2009 com CMAA inferiores a 1564,11 mm ano⁻¹.

Os episódios de La Niña Forte ou Moderada foi registrados em 6,9% dos anos PN (2 anos), sendo os anos de 1988 e 2010 classificados como de La Niña Forte com CMAA superior a 1564,11 mm ano⁻¹ e 1995 e 2011 de La Niña Moderada com CMAA ora superior ou inferior a 1564,11 mm ano⁻¹.

Todavia, episódios de La Niña Fraca foram observados em 10,34% dos anos PN (3 anos) em 1983 e 2000 com CMAA superior a 1564,11 mm ano⁻¹, e em 2008 com CMAA inferior a 1564,11 mm ano⁻¹ (Figura 4).

Em relação aos registros de episódios úmidos, foi observado em Tarauacá (Figura 3) para o SPI-12 um total de 7 episódios classificados como: 4 episódios de intensidade moderadamente úmida (57,14%) nas décadas de 1980, 1990 e 2010, dois episódios muito úmidos (28,6%) nas décadas de 1980 e 2000, seguidos por um episódio extremamente úmido (14,29%) na década de 2010.

Destacam-se os anos de 1981 e 2013, que se encontram na categoria moderadamente úmidos segundo o índice SPI, com CMAA entre 1464,25 mm ano⁻¹ e 1363,05 mm ano⁻¹, e classificados como anos Neutros pelo índice NOI. O ano de 1984 foi considerado muito úmido segundo o índice SPI, e classificado pelo índice ONI como de La Niña Fraca, com CMAA de 1891,30 mm ano⁻¹.

Em 1994, registraram-se a categoria moderadamente úmida, com El Niño moderado e CMAA de 819,90 mm ano⁻¹. Já em 1999, houve episódios moderadamente úmidos, com La Niña

Forte e CMAA de 1104,00 mm ano⁻¹. O ano de 2007 foi classificado como muito úmido, com La Niña forte e CMAA de 2172,40 mm ano⁻¹. Por fim, o ano de 2019 foi marcado como extremamente úmido, com El Niño fraco e CMAA de 2326,0 mm ano⁻¹ (Figura 4).

Figura 3. Distribuição do SPI-12 e ONI, na estação Tarauacá (AC), no período de 1980 a 2020.

Figura 4. Distribuição dos totais pluviométricos anuais na estação Tarauacá (AC), no período de 1980 a 2020.

No entanto, os resultados obtidos nesse estudo corroboram com a pesquisa de MARENGO [19], que afirma que no Brasil os diversos extremos climáticos como secas intensas na Amazônia nos anos de 2005 e 2010 e enchentes em Rondônia e Acre em 2014, juntamente com a pressão antrópica, incluindo desmatamento, erosão dos solos, ocupação irregular do solo e atividades de pecuária, tem intensificado diversos problemas ambientais nos últimos anos.

Foi observada leve tendência de aumento da das chuvas no município de Tarauacá, indica que em alguns meses do ano na região apresentam elevados volumes pluviométricos, que ora provocam enchentes na região.

5. CONCLUSÕES

Através da aplicação dos Índices SPI e ONI foram possíveis identificar os episódios de seca de intensidade úmida a extremamente seco, e a

ocorrência de eventos de ENOS sobre a chuva no município Tarauacá.

Os índices SPI e ONI mostraram-se como ferramentas eficientes para a tomada de decisão e identificação da seca por parte dos gestores de políticas públicas, colaborando para a atenuação da degradação provocada pelo avanço da agropecuária, ocupação e desmatamento as margens dos rios.

6. REFERÊNCIAS

- [1] FERNANDES, D.S.; HEINEMANN, A.B.; PAZ, R.L.F.; AMORIM, A.O. Desempenho de índices quantitativos de seca na estimativa da produtividade de arroz de terras altas. *Pesquisa Brasileira Agropecuária*, Brasília, v.45, n.8, p.771-779, 2010.
- [2] COSTA JUNIOR, D.S.; FERREIRA, R.L.C.; SILVA, J.A. A.; GOIS, G.; PESSOA, M.M.L.; SILVA, V.S. Variabilidade ambiental no município de Ibimirim, estado de Pernambuco, Brasil. *Revista Brasileira de Climatologia*, v.31, p.565-610, 2022.
- [3] BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Índices para a Quantificação da Seca: Fernandes et al. 2009, Documentos/Embrapa Arroz e Feijão, ISSN 1678-9644; 244. Goiás, 2009. 48p.
- [4] CARMO, M.V.N.S.; LIMA, C.H.R. Caracterização espaço-temporal das secas no nordeste a partir da análise do índice SPI. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v.35, p.1-10, 2020.
- [5] GUEDES, R.V.S.; MACEDO, M.J.H.; SOUSA, F.A.S. Análise espacial de eventos de secas com base no índice padronizado de precipitação e análise de agrupamento. *Revista Brasileira de Ciências Ambientais*, São Paulo, v.23, p.55-65, 2012.
- [6] DUARTE, R.S. As Secas no Nordeste: recorrência climática e descontinuidade na ação pública. *CADERNO CRH*, Salvador, n.32, p.233-258, 2000.
- [7] SANTOS, E.; SALES, M.C.L.; MATOS, H. A seca no nordeste no ano de 2012: relato sobre a estiagem na região e o exemplo de prática de convivência com o semiárido no distrito de Iguaçu/Canindé-CE. *Revista GeoNorte*, v. 1, p.819, 2012.
- [8] SOARES, E. Seca no Nordeste e a transposição do rio São Francisco. *Belo Horizonte*, v.9, n.2, p.75-86, 2013.
- [9] SILVA, D.F. Influência da variabilidade interdecadal do clima associada ao ENOS sobre o estado do Ceará. *Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais*, v.4, n.2, p.86-98, 2014.
- [10] BEZERRA, M.B.; BEZERRA, A.P.P.S. A crise hídrica como reflexo da seca: O nordeste setentrional em alerta. *Revista de Geociência do Nordeste*, v.2, p. 623-632, 2016.
- [11] BONFIM, O.E.T.; DA SILVA, D.F. Aplicação do índice de precipitação normalizada nos casos de ENOS canônico e Modoki ocorridos na bacia hidrográfica Aguapeí-Peixe/SP. *Revista Ibero-americana de Ciências Ambientais*, v.9, p.83-94, 2018.
- [12] SANTOS, S.R.Q.; CUNHA, A.P.M.A.; RIBEIRO NETO, G.G. Avaliação de dados de precipitação para o monitoramento do padrão espaço-temporal da seca no Nordeste do Brasil. *Revista Brasileira de Climatologia*, v.25, p.90-100, 2019.
- [13] Wenhong, Li; Pengfei, Zhang; Jiansheng, Ye; Laifang, Li; Paul A, Baker. Impact of two different types of El Niño events on the Amazon climate and ecosystem productivity. *Journal of Plant Ecology*, v. 4, n-1-2, p. 91-99.
- [14] HAO,Z; AGHAKOUCHAK, A. Multivariate Standardized Drought Index: A parametric multi-index model. *Advances in Water Resources.*, v.57,P.12-18, 2013.
- [15] BORMA, L.S.et al. Impactos dos eventos extremos de seca e cheia sobre os recursos hídricos amazônicos e ações da defesa civil. In: _____; NOBRE, C.A. Secas na Amazônia: causas e consequências. São Paulo: Oficina de Textos, 2013. p. 305-337.
- [16] COELHO, C.A.S; CAVALCANTI, I.A.F; COSTA, S.M.S; FREITAS, S.R; ITO, E.R; SANTOS, G.L.A.F; NOBRE, C.A; MARENGO, J.A; PEZZA, A.B. Climate diagnostics of three major drought events in the Amazon and illustrations of their seasonal precipitation predictions. *Meteorological Applications*, n.19, p.237-255, 2012.
- [17] NOBRE, C.A.; SAMPAIO, G.; SALAZAR, L. Mudanças climáticas e Amazônia. *Ciência e Cultura*, v.53, p.6, 2007.
- [18] NOBRE, C.A. "Amazônia: fonte ou sumidouro de carbono?" Em: Causas e dinâmica do desmatamento na Amazônia. Ministério do Meio Ambiente, p.197-224. 2001.
- [19] MARENGO, J.A.; ESPINOZA, J.C. Extreme seasonal droughts and floods in Amazonia: causes, trends and impacts. *International Journal of Climatology*, v.36, n.9, p.1033-1050, 2016.
- [20] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2023. Censo Demográfico 2010. IBGE, Rio de Janeiro. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html>. Acesso em 17 de mar. de 2023.

- [21] Agência Nacional de Águas (ANA), HIDROWEB. Disponível em: <https://www.gov.br/ana/pt-br>. Acessado em 10 de fev. de 2023.
- [22] HARRELL JR., F.E. Regression Modeling Strategies: With Applications to Linear Models, Logistic and Ordinal Regression, and Survival Analysis. 2ªEd., New York: Springer Nature Switzerland AG 2015, 2001. 582p..
- [23] R Core Team (2022). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org/>.
- [24] LOPES, C.B.; DOURADO, F; SOUZA, L.S.; GOIS, G.; PINTO, P.M.G.M. Análise da distribuição pluviométrica na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Climatologia, v.31, n.18, 413-433, 2022.
- [25] HAYES, M.J. Revisiting the SPI: clarifying the process. 2000.
- [26] SANTOS, S.R.Q.; BRAGA, C.C.; SANSIGOLO, C.A.; SANTOS, A.P.P. Determinação de Regiões Homogêneas do Índice de Precipitação Normalizada (SPI) na Amazônia Oriental. Revista Brasileira de Meteorologia, v.32, p.111-122, 2017.
- [27] GUTTMAN, N.B. Comparing the Palmer drought index and the standardized precipitation index. Journal of the American Water Resources Association. v.34, p.113-121, 1998.
- [28] BLAIN, G.C.; BRUNINI, O. Avaliação e adaptação do Índice de Severidade de Seca de Palmer (PDSI) e do Índice Padronizado de Precipitação (SPI) às condições climáticas do estado de São Paulo. Bragantia, Campinas, v.64, n.4, p.695-705. 2005.
- [29] NOPIA, S.; FAUZI, A.I.; SAKTI, A.D.; NUHA, M.U.; ANIKA, N.; SIREGAR, D.I.; PRASETYO, B.A.; JULZARIKA, A.; WIKANTIKA, K. Drought analysis in Indonesia's rice fields due to the 2015 El Nino using standardized precipitation index (SPI). AIP Conference Proceedings, v.2654, n.1, p.1-8, 2023.
- [30] MCKEE, T.B.; DOESKEN, N.J.; KLEIST, J. The relationship of drought frequency and duration to times scale. In: VIII Conference on Applied Climatology. Boston. American Meteorological Society, p.179-184, 1993.
- [31] HUANG, B.; THORNE, P.W, BANZON, V.F.; BOYER, T.; CHEPURIN, G.; LAWRIKMORE, J.H. Extended reconstructed sea surface temperature, version 5 (ERSSTv5): upgrades, validations, and intercomparisons. Journal of Climatology, Boston, v.30, n.20, p.8179-8205, 2017.
- [32] NOAA/CPC (National Oceanic and Atmospheric Administration/Climate Prediction Center).2021.
- Disponível em: https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php. Acesso em 20 de mar. de 2021.
- [33] Meir; P.; Grace, J. (2005) The Effects of Drought on Tropical Forest Ecosystems. Tropical Forests and Global Atmospheric Change. Oxford, UK: Oxford University Press.
- [34] Foley JA, Botta A, Coe MT, et al. (2002) El Niño - Southern oscillation and the climate, ecosystems and rivers of Amazonia. Global Biogeochem Cycles 16:1132, doi:10.1029/2002GB001872.
- [35] TEIXEIRA, CLAUDIA FERNANDA ALMEIDA; DAMÉ, Rita de Cássia Fraga ; BACELAR, LUIZ CARLOS SALGUEIRO ; DA SILVA, GISELE MACHADO ; DO COUTO, ROSIANE SCHWANTZ . Severity of drought using rainfall indices. Revista Ambiente & Água, v. 8, p. 203-213, 2013.